

ZAMONAVIY YENGIL SANOATDA INNOVATSION TEXNIKA VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ISHLAB CHIQRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Sirojova Muxabbat Sodiq qizi

Annotatsiya: Bugungi kunimizda davlatimiz tomonidan yengil sanoatni rivojlantirish uchun bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilishi bilan bir qatorda tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo tovarlariga bo'lgan talabni arzonlashtirish ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni jahon bozorlaridan xom-ashyo eksportini kengaytirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, ishlab chiqarish texnologiyalari va obektlarini modernizatsiya qilish, yengil sanoatning ichki va tashqi bozorda yuqori talabga ega bo'lgan mahsulotlari va texnologiyalariga asoslangan holda rivojlanishining uzoq muddatli kontseptsiyasini ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: "Uy sanoati", ishlab chiqarishni differentsiyalash, ishlab chiqarishni intensivlashtirish, Better Work (BW) agentligi, delegat, iqtisodiy samaradorlik, texnologiyalarni modernizatsiyalash, texnologiyalarni mahalliyashtirish, konsepsiya, marketing.

Sanoat mamlakatning rivojlanganligini, iqtisodiy barqarorligini hamda siyosiy jarayonlarni belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. U mamlakatning ishlab chiqarishda alohida soha bo'lib, aholini mehnat taqsimotining rivoji bilan tarixiy jihatdan bog'liqdir. Sanoat muayyan qonun va qoidalar hamda ilmiy izlanishlar asosida doimiy rivojlanib boradi. Rivojlanib borgan sari unda band bo'lgan xodimlarning soni ko'payadi, ularning bilim va ilmi, mahorati ortadi, kadrlar salohiyati yuqori darajaga ko'tariladi. Sanoatda engil sanoat muhim ahamiyatga egadir.

Yengil sanoat xilma-xil xom ashyodan keng iste'mol mahsulotlari va buyumlariga ixtisoslashgan sanoat tarmoqlari majmuidir. Yengil sanoatda paxta,

ipak, zig'ir, kanop, jut tolalari, hayvonlar terisi, juni, sun'iy tolalar, sun'iy charm xom ashyo sifatida foydalaniladi. Uning asosiy tarmoqlari to'qimachilik, tikuvchilik, ko'pchilik, mo'ynado'zlik, poyabzal sanoatlari hisoblanadi. Yengil sanoat mahsulotlari mebelsozlik, aviatsiya, avtomobilsozlik, sog'liqni saqlash va boshqalar sohalarda ishlatiladi.¹

Yengil sanoat ishlab chiqarishining tarixiy rivojlanishi to'g'risida so'z yuritilganda shuni ta'kidlash joizki, hozirgi O'zbekiston hududida "Uy sanoati"ning rivoji bundan 12-15 ming yil muqaddam mezolit davrida boshlangan. Bu davrda juda oddiy mehnat qurollari va buyumlari tayyorlangan sanoatning vujudga kelishi va rivojlanishi mehnat taqsimotining o'sishi, ishlab chiqarishni differentsiyalash va intensivlashtirish bilan chambarchas bog'liqligini tarixan bilamiz.²

So'nggi yillarda Respublikada yengil sanoatning to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning turlari va assortimentini kengaytirish, shuningdek, tarmoq korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga jahon bozorlaridagi raqobatning kuchayishi, texnologiyalarning rivojlanishi va xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining kamaytirilishi ushbu sohalarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqilishini talab etmoqda.

JENEVA – Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) 100 yilligini nishonlash maqsadida Better Work (BW) agentlik arxivlarini o'rganib chiqdi. Kiyim-kechak sanoati o'nlab yillar davomida qanday rivojlanganligini, uning kelib chiqishidan tortib, u yengib o'tgan to'siqlar va rivojlanish darajasi, yutuqlarini ko'rish mumkin.

- ¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 sentyabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4453 sonli Qarorida

- ² "2022 -2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi"

Xitoy va Bangladesh hozirda dunyodagi birinchi va ikkinchi kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilari bo'lib, Indoneziya, Veytnam va Kambodja kabi boshqa ishlab chiqarishning og'ir vaznli kompaniyalari - ilgari mavjud bo'lmagan. 1964-yilgi konferensiya davomida XMTning Jenevadagi delegatlari rivojlanayotgan mamlakatlardan eksport hajmi hali ham kichik bo'lsada, kelgusi yillarda sezilarli darajada oshishini bashorat qilishadi. Bugungi sanoat bu bashoratlarni amalga oshiradi.³

“To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar dasturi to'g'risida”gi qarori sohadagi mavjud imkoniyatlarni to'la ochish, salohiyatlardan oqilona va unumli foydalanish maqsadida qabul qilingan edi. Unga muvofiq “Paxta-to'qimachilik klasteri” tashkil etildi.

Yengil sanoat korxonalarida yalpi tushumning umumiy hajmida tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlarining eksporti 60 foizdan kam bo'lmagan eksport ulushiga ega bo'lgan korxonalar 2023 yil 1-yanvarga qadar mol-mulk solig'ini to'lashdan ozod etilishi belgilab qo'yilgan.⁴

2023 yilda sohani rivojlantirish uchun 300 million dollar imtiyozli mablag'lar ajratilib, ularning

200 million dollari to'qimachlik mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalarining aylanma mablag'larini to'ldirishga, 100 million dollari esa gilamchilik va uy to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni moliyalashtirishga yo'naltiriladi.⁵

2020 yilda O'zbekiston “GSP+” tizimiga qo'shilganligi bu yengil sanoat mahsulotlarini Yevropa bozoriga sotishga imkon yaratdi. davlatimiz tomonidan eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarning transport xarajatlarining 70 foiz

³ <https://betterwork.org/uz/lives-through-a-lens-100-years-a-history-of-the-garment-industry/>

⁴ Yengil sanoat va charm sanoati korxonalarida xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilishning holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasiga parlament so'rovi

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yengil_sanoat

miqdorida subsidiya berilishi eksport qilinayotgani mahsulotlarni turini ko'paytirishga olib kelmoqda. Bu islohatlarni yaqqol misol tariqasida.⁶

O'zbekistonda 2023 yil to'qimachilik sohasida eksport salohiyati 5 milliard dollarga etkazilishi "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasi tomonidan ma'lum qilindi.⁷

Bundan tashqari bu sohada ayollarni bandlik ulishi ham tobora ortib bormoqda Mamlakatimizda to'qimachilik va tikuv-trikotaj yo'nalishida 7,5 mingga yaqin faoliyat yuritmoqda. Ushbu korxonalarda ishlovchi 360 mingdan ziyod ishchilarning 70 foizidan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etmoqda. 258 ta engil sanoat korxonasining har birida 100 nafardan ortiq xotin-qizlar ishlamoqda. «O'zcharmsanoat» uyushmasiga 525 ta korxonalar a'zo bo'lib, bu yo'nalishda ham 50- 100 nafargacha ayollar faoliyat yuritayotgan korxonalar soni ko'pchilikni tashkil etadi.⁸

Tikuvchilik sanoatida bir necha yil oldingi tikuv mashinalari hajm va funksional jihatdan tikuvchilar uchun bir qancha noqulaylik tug'dirgani hech kimga sir emas. Hajmi katta bo'lgan tikuv mashinalarimizni tashish, ko'chirishda, ishlab chiqarish korxonalarida esa ortiqcha maydonni egallashini, yoki ish jarayonida kelib chiqadigan nosozliklar yuzasidan sifat va vaqtdan yutqazishlar kabi bir qancha muammolar bor edi. Shuning uchun ham dunyo olimlari bugungi kunga qadar yuqoridagi muammolar ustida bir qancha ishlar olib borib, estetik va texnik jihatdan mukammalashgan tikuv mashinalar yaratildi. Endilikda bir qancha qulayliklarga ega bo'lgan tikuv mashinalar bilan har qanday kiyimni tikishda yuqori sifatga erishish mumkin. Bularning barchasi sanoatimiz ravnaqi uchun hissa qo'shyapti.

Tikuvchilik sanoatida ham yuqori natijalarga erishar ekanmiz, kiyimning har jihatdan mukammal zamonaviy dizayn, qulay ekspluatatsiya, iqtisodiy

- 6 <https://itm.uz/files/presentation/2-mavzu.pdf>
- 7 <https://sputniknews.uz/20230306/toqimachilik-eksport-salohiyati-32685606.html>
- 8 <https://sputniknews.uz/20230306/toqimachilik-eksport-salohiyati-32685606.html>

samaradorlik kabi funksiyalarida bir qancha innovatsion yangiliklar qilindi. Foydalanish sohasiga ko'ra yaratilayotgan kostyumning dizayn va matosi mosligi o'rganilib tikilishi soha vakillari tomonidan yuqori baholanib kelinmoqda. Masalan, o't o'chiruvchilik, payvandchilik, kimyogarlik kabi kasb egalari uchun maxsus formalar tikishda yuqori natijalar erishildi.

Bugungi kunimizda davlatimiz tomonidan yengil sanoatni rivojlantirish uchun bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilishi bilan bir qatorda tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo tovarlariga bo'lgan talabni arzonlashtirish ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni jahon bozorlaridan xom-ashyo eksportini kengaytirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi xo'jalik yurituvchi subektlarni qo'llab quvvatlash, ishlab chiqarish texnologiyalari va obektlarini modernizatsiya qilish, yengil sanoatda tayyor mahsulot ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarini mahalliyashtirish, tayyor mahsulot sotish uchun tashqi bozorni o'rganish va bu borada marketing tadqiqotlarini joriy qilish, yengil sanoatning ichki va tashqi bozorda yuqori talabga ega bo'lgan mahsulotlari va zamonaviy texnologiyalariga asoslangan holda rivojlanishining uzoq muddatli kontseptsiyasini ishlab chiqildi.⁹

Shu o'rinda chet el investitsiyalarini kengaytirgan holda tayyor mahsulot ishlab chiqarishga jalb qilish, xorijiy investorga qonuniy jihatdan kafolatni berish, mahsulotlarni ishlab chiqishda imtiyozli kreditlar bilan ta'minlash, yer uchastkalari, mineral xom-ashyolari, yoqilg'i-energetika resurslari va suv resurslaridan foydalanish uchun imtiyozli sharoitlarni yaratish, sanoatda ishlaydigan kadrlarni tayorlash, imtiyozli tashqi savdo shart-sharoitlari bilan ta'minlash hamda davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish chora tadbirlari olib borilmoqda.

- ⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yengil_sanoat

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 sentyabrdagi “Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4453 sonli Qarorida
2. “2022 -2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi”
3. <https://betterwork.org/uz/lives-through-a-lens-100-years-a-history-of-the-garment-industry/>
4. Yengil sanoat va charm sanoati korxonalarida xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilishning holati yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasiga parlament so‘rovi
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yengil_sanoat
6. <https://itm.uz/files/presentation/2-mavzu.pdf>
7. <https://sputniknews.uz/20230306/toqimachilik-eksport-salohiyati-32685606.htm>
8. <https://sputniknews.uz/20230306/toqimachilik-eksport-salohiyati-32685606.html>
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yengil_sanoat